

ОЦЕНКА ЗОН НАРУШЕНИЙ ПРИ КАРЬЕРНОЙ ОТРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ASSESSMENT OF VIOLATION AREAS DURING QUARRYING OF GOLD DEPOSITS

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОНЧИН АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

YELNIKOVA ELENA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

North-Eastern State University.

KONCHIN ANDREY MAKSIMOVICH,

North-Eastern State University.

В данной статье рассматриваются основные параметры, определяющие масштабы и особенности зон нарушений при отработке золоторудных месторождений. Оценивается влияние различных факторов, включая геологические условия, технологии добычи и методы рекультивации, на формирование и развитие этих зон. В результате проведенного исследования определено, что анализ количественных характеристик позволяет выявить ключевые проблемы и предложить пути их решения, что станет важным шагом к более устойчивому и ответственному подходу в горнодобывающей отрасли.

This article discusses the main parameters that determine the scale and features of the zones of violations during the mining of gold deposits. The impact of various factors, including geological conditions, mining technologies and reclamation methods, on the formation and development of these zones is assessed. As a result of the conducted research, it was determined that the analysis of quantitative characteristics makes it possible to identify key problems and suggest ways to solve them, which will be an important step towards a more sustainable and responsible approach in the mining industry.

Ключевые слова: *нарушение сплошности, трещиноватость, выход керна, массив горных пород, карьерная отработка.*

Key words: *discontinuity, fracturing, core yield, rock mass, quarrying.*

Введение.

В условиях интенсивной разработки природных ресурсов, таких как золото, становится актуальным изучение зон нарушений, возникающих при карьерной отработке

месторождений. Эти зоны представляют собой участки, где происходит изменение природных и геологических процессов, что может негативно сказаться на экологии и устойчивом развитии региона. Точная количественная оценка и картирование таких зон позволяют не только повысить безопасность работников за счет предотвращения обрушений и других происшествий, но и значительно улучшить экономическую эффективность добычи. Это достигается за счет оптимизации процессов выемки, транспортировки и переработки пород, а также планирования горных работ с учетом конкретных условий. Анализ данных о зонах нарушений помогает выбрать наиболее подходящий способ ведения работ, снизить объемы ненужного перемещения пород и сократить затраты на дробление и измельчение.

С другой стороны, количественное определение зон нарушений играет ключевую роль в минимизации воздействия карьерной добычи на окружающую среду. Оно позволяет оценить степень нарушения природной среды и разработать меры по рекультивации земель, а также предотвратить возможные геологические и гидрологические нарушения. Таким образом, эта оценка является неотъемлемой частью экологической безопасности и устойчивого развития горнодобывающего производства.

В текущих условиях, когда требования к экономической эффективности и экологической безопасности добычи полезных ископаемых постоянно ужесточаются, разработка и применение наукоемких методов количественного анализа зон нарушений становятся особенно актуальными. Прогресс в этой области может существенно повысить конкурентоспособность добывающих предприятий, обеспечивая более высокую степень безопасности и экономическую отдачу от карьерной отработки золоторудных месторождений.

Дискуссия.

Основой для изучения является сбор и анализ данных о геологическом строении месторождений, составе и структуре пород. Это включает в себя картирование, бурение разведочных скважин и отбор проб. Полученная информация позволяет выявить основные характеристики пород, а также наличие и распределение зон нарушений.

Помимо традиционных методов, широкое применение находят геофизические исследования, такие как сейсморазведка и электроразведка. Они позволяют оценить глубинное строение месторождений и выявить зоны нарушений без значительного вмешательства в породы. Это сокращает время и средства, необходимые для проведения полного масштаба исследований, и минимизирует влияние на окружающую среду.

Важным аспектом является использование методов дистанционного зондирования Земли, которые включают аэрофотосъемку и съемку с помощью спутников. Эти методы позволяют получить данные о рельефе территории, распределении растительности и изменениях в структуре пород на больших площадях. Информация, полученная с помощью дистанционного зондирования, может использоваться для создания трехмерных моделей месторождений и анализа динамики изменений в зонах нарушений.

Результат.

Для общей характеристики массивов горных пород проводилось изучение по следующим параметрам: выход керна; модуль трещиноватости; исследовалась морфология стенок трещин, состав и характер заполнения трещин; модуль кусковатости, RQD. Для всех массивов горных пород характерен высокий выход керна 96-97%; модуль трещиноватости коренных пород составляет 5 трещин на метр. Модуль кусковатости изменяется от 7,5 до 8,2 ст/м; RQD составляет 7,8 – 15,5%.

В массивах преобладает шероховатая, неровная морфология стенок трещин (до 66,3% в первом и до 79% во втором) и сетчатый и пятнистый характер их заполнения (до 69 %).

В каждом массиве имеются многочисленные мелкие разрывные нарушения и зоны дробления. Вещественный состав их меняется от щебенисто-глыбового материала до щебенистого с супесью. Мощность этих зон меняется от 0,1 до 1,0 м при средних значениях 0,55

м. Сведения об их физико-механических свойствах приведены в таблице 1

Детальная характеристика их распространения приведена в геологической части настоящего отчета.

Согласно классификации, скальные грунты рассмотренных массивов следует отнести ко 2-3 классам устойчивости пород в горных выработках – средней-низкой устойчивости.

Сейсмичность рассматриваемой территории. Согласно СНиП II-7-81* грунты рассматриваемой площади относятся к средним по сейсмическим свойствам (II категория). Уровень сейсмической опасности составляет 7 баллов для 10% повторяемости (ОСР-97).

Согласно классификации, скальные грунты рассмотренных массивов следует отнести ко 2-3 классам устойчивости пород в горных выработках – средней-низкой устойчивости.

Сейсмичность рассматриваемой территории. Согласно СНиП II-7-81* грунты рассматриваемой площади относятся к средним по сейсмическим свойствам (II категория). Уровень сейсмической опасности составляет 7 баллов для 10% повторяемости (ОСР-97).

Таблица 1. Количественная характеристика зон нарушений

№ п/п	№ Скв.	Интервал (от/до), м	Общая мощность керна, м	Характер зон нарушений*	Мощность зон нарушений по керну скважин.				
					Общая в метрах	Общая в %	Минимум, м	Максимум, м	Среднее, м
1	81007	0,0	309,68	Д	24,0	7,8	0,1	1,9	0,36
		316,0		ДМ	13,2	4,3	0,1	1,0	0,40
2	81406	1,0	236,68	Д	26,7	11,3	0,1	1,0	0,40
		244,0		ДМ	15,0	6,34	0,1	0,9	0,44
				М	0,3	0,13	0,1	0,2	0,15
3	81601	0,0	208,32	Д	15,1	7,25	0,2	1,0	0,41
		217,0		ДМ	29,1	14,0	0,1	1,0	0,55
				М	1,5	0,24	0,1	1,0	0,50
Суммарная мощность, м			754,68		124,9	16,55	0,1	1,9	0,40

* дробление – Д, дробление с милонитизацией – ДМ, милонитизация – М.

Таким образом, инженерно-геологические условия рассматриваемого района в целом благоприятные для строительства. При изысканиях под строительство следует особо тщательно изучать участки распространения аллювиальных пород верхнечетвертично-современного возраста, которые отличаются повышенной льдистостью, наличием подземных льдов, а, следовательно, и неоднородными осадками при оттаивании. Необходимо уделять особое внимание русловым и пойменным участкам водотоков, где распространены талики. В дальнейшем по ним возможны утечки из водохранилищ и хвостохранилищ. Устойчивость горных пород в бортах карьеров средняя или низкая. Отработка месторождения Павлик проводится целиком в многолетнемёрзлых породах, следует ожидать водоприитоки от дождевых и талых вод.

Скальные грунты преимущественно средней прочности, являются наиболее надежными основаниями для фундаментов, как в талом, так и мерзлом состоянии.

Выводы.

В контексте карьерной отработки золоторудного месторождения особое внимание уделяется вопросам минимизации негативных последствий для окружающей среды и повышения эффективности процесса добычи. Зонирование территорий на основе количественных характеристик нарушений играет здесь ключевую роль, позволяя разработать целенаправ-

ленные меры по оптимизации отработки с учетом особенностей каждой зоны.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду необходимо прежде всего точно определить границы зон нарушений. Это позволит применять специфические методы ведения работ в каждой зоне, например, использование технологий, минимизирующих образование пыли и отходов, а также меры по рекультивации уже отработанных участков.

Следующим шагом должна стать оптимизация схемы разработки месторождения, что включает в себя пересмотр параметров вскрыши, планов блоков и последовательности их отработки.

Данный подход обеспечит более рациональное использование ресурсов карьера, снижение объема переработки бесполезной породы и уменьшение воздействия на окружающую среду.

Важную роль играет внедрение современных технологий мониторинга зон нарушений, включая дистанционное зондирование Земли, ГИС-технологии и системы автоматизированного контроля.

Эти методы позволяют в реальном времени отслеживать динамику изменений территории, адаптируя процессы добычи к текущим условиям.

Разрабатывая рекомендации для повышения эффективности отработки месторождений с учетом зон нарушений, следует особое внимание уделить снижению объема необходимых вскрышных работ. Это может быть достигнуто за счет углубленного изучения геологического строения месторождений и использования методик точного расчета запасов полезных ископаемых, что позволит минимизировать количество лишних или малоэффективных вмешательств в геологическую среду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оценка устойчивости откосов уступов карьера «Нежданинское» / В.В. Арно [и др.] // Маркшейдерия и недропользование. 2024. № 4. С. 24-30.
2. Верификация структурно-тектонического строения массива карьера «Нежданинское» / В.В. Арно [и др.] // "Горная промышленность". 2024. № 2. С. 139-143.
3. Кантемиров В.Д., Яковлев А.М., Титов Р.С. Применение геоинформационных технологий блочного моделирования для совершенствования методов оценки качественных показателей полезных ископаемых // Известия вузов. Горный журнал. 2021. № 1 С. 63-73.
4. Развитие методологии сценарного анализа инвестиционных проектов предприятий минерально-сырьевого комплекса / К.В. Матрохина [и др.] // Записки горного института. 2023. № 259 С. 112-124.
5. Фомин С.И., Пасынков Д.В., Семенов А.С. Оценка эффективности принятия проектных решений // Записки горного института. 2009. Т. 180. С. 12-15.
6. Шпанский О.В., Лигоцкий Д.Н., Борисов Д.В. Проектирование границ открытых горных работ. СПб.: СПГги(ТУ), 2003. 90 с.
7. Blischenko A.A. Modern mine survey techniques in the process of mining operations in open-pit mines (quarries) // Scientific and Practical Studies of Raw Material Issues. 2019. pp. 58-62.

© Арно В.В., Ельникова Е.А., Кончин А.М., 2024.